

ИЗУЧЕНИЕ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Хамдамов Абдушукур Шайхзода угли

Студент 3-курса стоматологического факультета Самаркандского государственного
медицинского университета

Толибов Мансур Махмудович

Ассистент кафедры кожно-венерических болезней Самаркандского государственного
медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385739>

Аннотация: В истории человечества не было заболевания, которое не привлекало бы столь пристального внимания всего медицинского и немедицинского сообщества, как ВИЧ-инфекция. Это вызвало многочисленные научные исследования по всему миру и колоссальные экономические затраты. СПИД является одним из самых опасных инфекционных заболеваний человека, угрожающих существованию человеческой популяции, поскольку смерть инфицированных людей неизбежна в среднем через 10-11 лет после заражения ВИЧ. Поражения кожи могут иметь важное диагностическое значение как для острой стадии заболевания, так и для определения стадий вторичных заболеваний.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дерматовенерология, СПИД

STUDY OF SKIN MANIFESTATIONS IN HIV INFECTION

Хамдамов Абдушукур Шайхзода угли

Third-year student, Faculty of Dentistry, Samarkand State Medical University

Tolibov Mansur Makhmudovich

Assistant, Department of Dermatovenereology, Samarkand State Medical University.

Abstract: In the history of humanity, no disease has attracted as much attention from both the medical and non-medical communities as HIV infection. It has prompted extensive scientific research worldwide and led to enormous economic expenditures. AIDS is one of the most dangerous infectious diseases threatening the human population, as death among infected individuals typically occurs within 10–11 years after HIV infection. Skin manifestations can have significant diagnostic value both in the acute stage of the disease and in identifying the stages of secondary conditions.

Keywords: HIV infection, dermatovenereology, AIDS.

Актуальность: Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (ВИЧ - вирус иммунодефицита человека) продолжает неуклонно расти [1,4,56,7]. Значительно возросло число больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и наличием различных оппортунистических заболеваний, в частности поражений кожи.

Диагностика этих изменений зачастую представляет большие трудности на догоспитальном уровне для врачей общей практики, а также дерматологов и инфекционистов [2,3,8].

Цель исследования. Улучшить результаты лечения у ВИЧ-инфицированных больных, обследованных по поводу острых дерматовенерологических заболеваний, на основе полученных

новых данных об особенностях иммунологических нарушений и клинического течения в послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 586 пациентов с различными кожными проявлениями, что составило 69% от общего числа госпитализированных (в 4 стадии ВИЧ-инфекции - 88%). Их можно разделить на 3 группы: кожные проявления в период манифестации ВИЧ-инфекции, заболевания в стадии вторичных проявлений (4 стадия) и поражения кожи, не связанные с ВИЧ-инфекцией. Поражения кожи могут иметь большое диагностическое значение.

Результаты и обсуждение. Первые две группы относятся к ВИЧ-индикаторным заболеваниям, поскольку все виды опухолей у больных ВИЧ/СПИД имеют вирусную этиологию и их формирование обусловлено выраженным иммунодефицитом. Дерматозы неясной этиологии могут быть следствием лекарственно-индуцированных аутоиммунных поражений, особенно при длительной антиретровирусной терапии (АРВТ) (в частности, Эпивиром) или специфической терапии оппортунистических заболеваний, причем не исключено прямое воздействие ВИЧ на кожу. Наиболее часто у больных СПИД встречаются грибковые поражения кожи и слизистых оболочек. Наиболее часто наблюдаются кандидоз, руброфития, разноцветный лишай (81%). Другие микозы встречаются значительно реже.

Второе место среди поражений кожи занимает себорейный дерматит (68%). Как правило, у этих больных он протекает остро и тяжело. Первоначально процесс локализуется только на лице (брови, усы, область рта), волосистой части головы и разгибателях верхних конечностей. При развитии процесса на волосистой части головы можно обнаружить довольно сильное шелушение, напоминающее перхоть. Иногда при ВИЧ процесс может распространяться по всему кожному покрову в виде зудящих экзематозных бляшек.

Герпетические высыпания могут появляться на любом участке кожи и слизистых оболочках, но чаще они возникают на губах, половых органах или в перианальной области. Высыпания часто трансформируются в большие, болезненные, долго не заживающие язвы. Нередко клинические проявления герпеса напоминают ветряную оспу или импетиго.

Помимо поражения кожи и слизистых оболочек, при ВИЧ-инфекции у больных часто развивается герпетический проктит, который проявляется в виде болезненной отечной эритемы в перианальной области. Опоясывающий лишай, при условии возникновения у молодых людей из группы риска, при отсутствии провоцирующих заболеваний и иммуносупрессивной терапии, служит индикатором ВИЧ-инфекции. Пузыристые высыпания сопровождаются выраженной болью, оставляют рубцы, рецидивируют, чего не наблюдается у людей без иммунодефицита. Саркома Капоши, вызываемая вирусом простого герпеса 6 типа, остается наиболее характерным дерматологическим неопластическим проявлением ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что ее частота снизилась с 40% у мужчин, больных СПИДом в 1980–90 гг. до 9% с 2000 г. Основными клиническими особенностями саркомы Капоши является то, что у большинства пациентов заболевание развивается в возрасте до 35 лет; поражения на коже носят распространенный характер; тенденция к быстрой генерализации процесса (в первую очередь поражаются легкие, желудочно-кишечный тракт, лимфатические узлы и слизистая оболочка полости рта); высокая летальность в короткие сроки без лечения.

Появление на коже различных синюшных или розовых пятен, бляшек или папул у лиц молодого возраста должно обязательно насторожить лечащего врача относительно ВИЧ-инфекции и требует обязательного гистологического исследования биоптата кожи для исключения саркомы Капоши. На поздних стадиях заболевания кожные элементы (розеолы, папулы, пятна) становятся многочисленными, инфильтрируются, могут изъязвляться. Обильные кожные проявления почти всегда сопровождаются выраженным лимфостазом, поражением суставов, с развитием контрактур. Примером прямой связи поражений кожи с ВИЧ-инфекцией является папилломавирусная инфекция кожи и слизистых оболочек (10%).

У ВИЧ-инфицированных больных изменения на коже имеют необычный вид, поражают нетипичные места, многочисленны, имеют участки распада в центре папул, сливаются и почти всегда рецидивируют после хирургического удаления.

Заключение. Таким образом, несмотря на то, что клинических вариантов дерматологических проявлений ВИЧ-инфекции достаточно много, такие поражения кожи, как саркома Капоши, персистирующий кандидоз кожи и слизистой оболочки полости рта, часто рецидивирующий простой и опоясывающий герпес, себорейный дерматит, контагиозный моллюск, «волосатая» лейкоплакия языка и вульгарные бородавки, следует отнести к наиболее характерным и диагностически значимым маркерам ВИЧ-инфекции, особенно если они протекают на фоне общих симптомов — лихорадки, лимфаденопатии, слабости, диареи, потери веса.

Список литературы:

1. Bartlett J., Galant J., Pham P., Mazus A. I. Clinical aspects of HIV infection. M.: Pomegranate. 2013. 590 p.
2. Korochkina O.V., Koreivo E.G. Structure and features of the course of hepatitis C in HIV-infected // Nizhny Novgorod Medical Journal, 2009.-№1,- P. 66-68.
3. Sharygin S.L. Intravenous administration of immunoglobulin in thrombocytopenia in adults (according to the materials of a foreign liver) // Sov. Med.-48. Yurin O.G., Kravchenko A.V. Criteria for the diagnosis of AIDS a//Med. Help, 2013.-№5.-S.-31-32.
4. Gbabe O. F., Okwundu C. I., Dedicoat M., Freeman E. E. Treatment of severe or progressive Kaposi's sarcoma in HIV-infected adults // Cochrane Database Syst Rev. 2014, Aug 13; 8: CD003256.
5. Duggan S. T., Keating G. M. Pegylated liposomal doxorubicin: a review of its use in metastatic breast cancer, ovarian cancer, multiple myeloma and AIDS related Kaposi's sarcoma // Drugs. 2011, Dec 24; 71(18): 2531–2558.
6. Hu Y., Qian H. Z., Sun J., Gao L., Yin L., Li X., Xiao D., Li D., Sun X., Ruan Y. et al. Anal human papillomavirus infection among HIV-infected and uninfected men who have sex with men in Beijing // J Acquir Immune Defic Syndr. 2013, Sep 1; 64(1): 103–114.
7. Utayev A. J., Tolibov M. M., Axmedova M. M. MANAGEMENT APPROACHES FOR CHRONIC URETHROGENIC PROSTATITIS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 151-156.
8. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – С. 3.2.